

ФИНАНСИАЛИЗАЦИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВЕРИЧ Ю.Л.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и экономической безопасности

ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Статья посвящена финансовализации, ее причинам, катализирующим факторам, проявлениям и социально-экономическим последствиям. Рассматривается взаимосвязь финансовализации с глобализацией движения капитала, финансовой либерализацией, секьюритизацией, диверсификацией деятельности как финансовых, так и нефинансовых корпораций, формированием теневого банковского сектора и воздействием этих процессов на экономику и общество.

Ключевые слова: финансовализация, финансовая глобализация, секьюритизация

FINANCIALIZATION: ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS

VERICH YU.L.,

Candidate of Economic Sciences, Associate

Professor, Associate Professor of department of Finance and Economic Security

FSBEI HE «DONNUET»,

Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation

The article explores financialization, including its causes, catalyzing factors, manifestations, and socio-economic effects. It examines the relationship between financialization and the globalization of capital flows, financial liberalization, securitization, diversification of financial and non-financial corporations, the emergence of the shadow banking sector, and the cumulative impact of these processes on the economy and society.

Keywords: financialization, financial globalization, financial innovation, securitization

Постановка задачи. Термин «финансиализация» вошел в активный экономический лексикон в 2000-х гг. и с тех пор все чаще используется учеными всего мира. Если изначально он

употреблялся исключительно в экономическом контексте, то сейчас приобрел более широкое значение. В научных публикациях упоминается не только «финансиализация экономики» и «финансиализация компаний», но и «финансиализация личных отношений», «финансиализация общества» и т.д. Термин используется при исследовании глобальных цепочек создания стоимости, сельского хозяйства, социального обеспечения и т.д. Поэтому существует насущная необходимость в обобщении теоретических воззрений на процесс финансиализации и систематизации его последствий.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование финансиализации, ее проявлений и последствий привлекают внимание ученых всего мира. А.В. Кузнецов исследует причины и последствия финансиализации [1]. К.В. Криничанский и Н.Е. Анненская рассматривают взаимосвязь между финансиализацией, финансовым развитием и финансовыми инновациями [2]. Т.В. Жукова анализирует различные индикаторы финансиализации и рассматривает ее положительные и отрицательные последствия для мировой экономики [3]. Е.А. Звонова в проведенном исследовании [4] обосновывает необходимость усиления финансового регулирования и неизбежность дефинансиализации. М. Маццукато [5] рассматривает проблемы финансиализации реальной экономики, в частности – изменение поведения корпораций.

Актуальность. Как показывает экономическая история, финансово-экономические кризисы зачастую происходят одновременно с политическими. Невозможность разрешить сложившиеся экономические противоречия приводит к росту геополитической напряженности. Дважды слом сложившейся мировой валютно-финансовой системы происходил одновременно с мировыми войнами. Накопившиеся в экономике дисбалансы требуют разрешения, поэтому исследование финансиализации, которая на протяжении сорока лет способствовала искажению социально-экономического и политического устройства мира, попытка концептуализировать это финансово-экономическое явление является актуальным.

Цель статьи: систематизировать положительные и отрицательные последствия финансиализации, ее воздействие на

экономический рост, эффективность распределения капитала, социальную дифференциацию.

Изложение основного материала исследования. Сам термин «финансиализация» активно начал использоваться относительно недавно. Г. Эпштейн в 2001 г. определил финансиализацию как увеличивающуюся роль финансовых мотивов, финансовых рынков, финансовых институтов и финансовой элиты в функционировании экономики и ее управляющих институтов как на национальном, так и на международном уровне [6].

Большинство исследователей определяет финансиализацию как процесс (Е. Звонова, И. Вязмикина, Б. Пшик, Е. Хесин и др.), а часть – категоризируют как форму функционирования экономики (С. Кузнецов, С. Радзиевская и др.). Интересна формулировка Дж. Криппнера: финансиализация – модель накопления, при которой получать прибыль в финансовой сфере легче, чем в торговле и реальном производстве.

Если в отношении определения термина особых разногласий у исследователей нет и большинство ссылается на определение, данное Г. Эпштейном, то вот причины финансиализации, ее эволюция, последствия, связанные процессы широко дискутируются.

Многие исследователи сходятся в том, что финансиализация началась в конце 70-х – начале 80-х гг., после краха Бреттон-Вудской системы параллельно с финансовой либерализацией, интернационализацией, глобализацией международных потоков капитала, расширением использования деривативов, финансовыми инновациями. Дж. Скарано отмечает, что уменьшение роли правительств, финансовое дерегулирование и либерализация, глобализация и финансиализация тесно связаны между собой и ни одно из них не могло бы существовать без другого, однако финансиализация воспринимается как синтез всех этих процессов [7]. Позднее к факторам, катализирующим финансиализацию, прибавилось быстрое развитие телекоммуникационных технологий и вычислительных мощностей.

Среди проявлений финансиализации можно отметить следующие.

Наблюдается рост доли финансового сектора в мировом ВВП и доли финансовых услуг в общем объеме услуг (по меткому

выражению В. Базилевича – «гипертрофированное доминирование финансового сектора»).

Увеличилось количество пользователей финансовых услуг и владельцев финансовых инструментов, людей в структуре доходов которых присутствует финансовая рента. Значительные суммы вкладываются в приобретение акций и других финансовых инструментов физическими лицами, в том числе – пенсионерами, что оказывает на экономику разнонаправленное влияние.

С одной стороны – повышение финансовой глубины экономики является стимулом для ее развития, особенно в странах с формирующимся рынком. Множество исследований подтверждают прямую положительную связь между степенью финансовой глубины и уровнем экономического развития, поскольку создаются широкие возможности для инвестиций и диверсификации источников финансирования (например, Левайн и Кинг). Я.М. Миркин в своих работах неоднократно акцентирует внимание на том, что финансиализация способствует понижению ссудного процента, инновациям, устойчивому росту. Автор постулирует тезис, что «технологические революции всегда сопровождаются резким ростом финансовой глубины, финансовыми инновациями, все более глубоким насыщением экономики деньгами, новыми финансовыми институтами и инструментами».

С другой стороны, растет спекулятивный спрос на акции, что приводит к неоправданному росту цен, формированию «финансовых пузырей», неадекватным рыночным сигналам. Участники рынков могут действовать нерационально, заключая сделки на основе эмоций и стадного чувства. В частности, подобной точки зрения придерживается Р. Шиллер, который весьма скептически относится к рациональности участников рынка, показывая, что эмоции влияют на принятие экономических решений в гораздо большей степени, чем чистая рациональность. В результате в основе динамики цен лежат не объективные факторы, а поведенческие реакции, усиливая ценовую волатильность. Движение цен, вызванное поведенческими факторами, будет иметь в основном краткосрочный характер.

Произошла финансиализация рынков различных активов (акций, иностранных валют, сырьевых товаров, недвижимости). Были созданы производные финансовые продукты, базисом

которых являются товарные активы, валюта, недвижимость, финансовые услуги. Появление этих продуктов было обосновано необходимостью хеджировать риски и получить дополнительную ликвидность, но в конечном счете целью большинства заключаемых сделок является спекуляция.

В настоящее время финансиализация валютного рынка рассматривается в качестве одного из фундаментальных факторов формирования валютного курса. Причем финансиализация способствует повышению амплитуды колебаний валютного курса. Увеличение размаха вариации валютного курса на фоне значительного роста объемов торговли валютой, ускорения совершения операций на валютном рынке, валютной глобализации приводит к включению поведенческих факторов, что затрудняет возврат валютного курса к равновесному состоянию [8].

С начала 2000-х гг. нефть, газ, металлы, продовольствие стали глобальными финансовыми активами. Инвестиции в сырьевые товары посредством товарных деривативов стали элементом инвестиционных портфелей, в инвестирование вовлечены широкие группы инвесторов, в том числе неспециализированные компании и физические лица. Высокая доходность спекулятивных операций, пусть и на фоне высокой рискованности, способствовала росту финансовой активности на товарных рынках и в результате число заключаемых контрактов во много раз превысило размеры физического производства.

Опосредованным результатом стало влияние стоимости финансовых инструментов на цену базового актива, искажение ценовых сигналов товарного рынка. Формирование цен на сырьевые товары происходит за пределами физического рынка, в процессе перераспределения ликвидных финансовых ресурсов между различными сегментами финансового рынка, а, следовательно, осуществляется по законам финансовых рынков (в том числе под воздействием поведенческих факторов). Цены стали изменяться под воздействием спекулятивных операций, поведения инвесторов, финансовых переменных, таких как обменные курсы и процентные ставки. Доходность товарных фьючерсов меняется синхронно, несмотря на разницу в специфических для товара факторах, таких как спрос, предложение, использование и т.д. Значимым фактором формирования цен стал курс американского доллара. Снижение курса доллара приводит к

росту цен на сырьевые товары на мировых рынках, и наоборот. Подобное явление получило название «параллельная динамика цен».

Финансиализация жилья оказала повышательное воздействие на его стоимость. М. Норрис и Дж. Лоусон в своем исследовании демонстрируют негативное влияние финансиализации жилья на доступность жилья.

В процессе секьюритизации обеспечением производных финансовых инструментов стали кредиты, в том числе ипотечные, что с точки зрения некоторых исследователей (например, Б. Джессоп), привело к метаморфозе кредитной системы развитых стран. Существует точка зрения, что именно секьюритизация, финансиализация жилья, субстандартных ипотечных кредитов стала одним из ключевых драйверов финансового кризиса 2008 г. В частности, об этом говорит М. Соьер.

Появилось множество новых финансовых продуктов, в том числе высокодоходных и высокорисковых, как, например, обеспеченные долговые обязательства (CDO). Стоит отметить, что появление сложных структурированных финансовых инструментов способствовало информационной асимметрии финансового рынка, поскольку инсайдеры имели большее представление о ценности и рисках продуктов, чем инвесторы и регулирующие органы.

Еще одним процессом, опосредованно связанным с финансиализацией и, возможно, являющимся ее проявлением, является появление так называемого теневого банковского сектора, то есть учреждений и рынков, которые реализуют традиционные банковские функции, но вне регулируемой системы банковских учреждений, что повышает финансовые риски и может отрицательно повлиять на финансовую стабильность.

Есть точка зрения, что с начала 1980-х гг. произошел структурный сдвиг в сторону непродуктивного создания ликвидности – сокращение так называемого производительного (промышленного) кредитования банковским сектором и рост – непроизводительного (кредиты домашним хозяйствам).

Растущее участие домохозяйств в финансовых рынках как в качестве держателей активов, так и должников отмечают О. Орхангази и К. Лапавицас. Н. Ван дер Зван ввела термин «финансиализация повседневности», понимая под ним более широкое участие населения в финансовом секторе и усиление

финансовых мотивов при принятии решений и совершении действий.

Экономисты-посткейнсианцы в своих исследованиях утверждают, что расширение непроизводительных кредитов положительно коррелирует с вероятностью кризиса. В качестве объяснения выдвигается логичный довод о существовании рычага: при высоком уровне задолженности домохозяйств (обслуживаемой за счет заработной платы) даже незначительное снижение доходов может привести к неплатежам, а, следовательно, косвенным следствием финансиализации является повышенная «хрупкость» финансовой системы. А Дж. Морган и В. Олсен обращают внимание на расширение практики микрофинансирования, что, по мнению исследователей, приводит к росту уровня задолженности и усиливает неравенство.

В.А. Кузнецов полагает, что финансиализация приводит к утрате государством контроля над процессом воспроизводства и образованию глобальных дисбалансов [1]. А вот С.Д. Агеева утверждает, что финансиализация и огосударствление экономики взаимосвязаны и усиливают друг друга.

Большинство исследователей едины в том, что самым значимым последствием финансиализации является перенаправление денежных потоков из реального сектора экономики в финансовый. М. Кейнс называл финансовые рынки «кровеносной системой экономики», поскольку они обеспечивают денежными средствами реальный сектор экономики, приток от секторов, где имеется избыток денежных средств, к секторам, испытывающим в них недостаток. А сейчас финансовые рынки приобрели самодостаточный характер. В.В. Перская указывает, что финансы функционируют для самовоспроизводства и самовозрастания их стоимости, не взаимодействуя напрямую с реальным сектором [9]. Происходит обособление финансовых операций от производства и торговли, то, что Дж. Стиглиц назвал рентоориентированием [10], т. е. получение прибыли благодаря не предпринимательской деятельности, а получению ренты. Таким образом, финансиализация подрывает основное предназначение финансового рынка – эффективное перераспределение капитала, перенаправление его в наиболее перспективные инвестиционные проекты. Как отмечает Д. Соммерс, классическая формула развития

«деньги–товар–деньги» преобразовалась в «деньги–деньги–деньги».

В соответствии с оценками Банка международных расчетов основная часть долговых инструментов выпускается финансовыми институтами, а доля нефинансовых компаний относительно невелика – 11-14% задолженности по внутренним долговым бумагам.

Растет участие нефинансовых корпораций в финансовых операциях как посредством увеличения доли финансовых инструментов в портфеле, так и посредством оказания финансовых услуг. Дж. Фрауд утверждает, что одной из характеристик процесса финансиализации является развитие финансовых сегментов компаний, получающих большую пропорциональную доходность, чем производственный сегмент [11].

Сократилась средняя скорость владения акциями, которые изначально представляли собой инструмент для формирования долгосрочного капитала.

Происходит перераспределение капитала в направлении краткосрочных инвестиций, максимизации краткосрочной прибыли, что снижает доступность финансирования долгосрочных инвестиционных проектов.

Произошло изменение критериев оценки эффективности деятельности компаний: мерилom успеха стала служить не прибыль, а акционерная стоимость корпорации. Управленческие решения во многом были направлены именно на увеличение прироста стоимости [6; 12]. Ч. Экхард указывает, что в последние десятилетия наблюдалось повышение власти акционеров по отношению к управляющему персоналу и рабочим. Автор указывает, что зачастую инвестиционные решения принимались с целью повышения стоимости акций. Прибыль направлялась на выплату дивидендов, на выкуп акций с целью повысить их стоимость вместо того, чтобы инвестировать в развитие компании.

Н. Флигштейн утверждает, что финансиализация привела к изменению концепции корпоративного контроля, а стремление к максимизации акционерной стоимости приводит к растущему доминированию банков и финансовых институтов над компаниями реального сектора экономики.

Дж. Дэвис обратил внимание на концентрацию собственности в руках нескольких инвестиционных фондов и банков: несколько

финансовых учреждений участвовали в подавляющем большинстве советов директоров компаний. Фихтнер отмечает, что три крупнейших инвестиционных фонда The Vanguard Group, BlackRock Inc. и State Street Corp. вместе присутствуют в 88% компаний, входящих в S&P 500, и являются крупнейшими акционерами 40% всех североамериканских компаний.

Д. Стиглиц указывает, что финансовая глобализация является управляемым процессом в интересах «высших людей» и в результате способствует росту неравенства многих стран, не исключая и США.

Некоторые исследователи, например, Т. Пикетти, К. Панико, А. Пинто, полагают, что финансиализация является одним из факторов, способствующих росту неравенства доходов населения. Так, доступность кредитов позволила поддерживать достаточный уровень потребления для групп населения с низкими и средними доходами и удерживать на относительно низком уровне заработную плату без массовых проявлений общественного недовольства.

Как образно выразились К. Панико и А. Пинто, в новой модели экономического роста ведущую роль стал играть финансовый сектор, а не труд или прибыль от экономической деятельности. Рост кредитования работников увеличивает их расходы и, следовательно, выпуск продукции, инвестиции в промышленный и банковский сектора, а также прибыль от этих инвестиций. В свою очередь, при росте выпуска увеличивается заработная плата работников. Однако если она растет более медленными темпами по сравнению с их задолженностью по кредитам, то в конечном счете доля прибыли в национальном доходе повысится, а доля заработной платы снизится.

Значительное увеличение нормы прибыли финансовых институтов, а также рост числа потребителей финансовых услуг (брокерские услуги, доверительное управление и т.д.) привело к перераспределению доходов: ускоренными темпами росли доходы и зарплаты в финансовом секторе экономики [12], что делало соответствующие профессии более привлекательными, вымывая трудовые и интеллектуальные ресурсы из реального сектора.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Начиная с 80-х гг. XX в. отмечался опережающий рост финансового сектора, причем

количественный рост сопровождался качественными изменениями, появлением финансовых отношений в тех сферах, которые раньше могли быть описаны как исключительно производственные. Происходящие процессы получили название «финансиализация». Ее основными причинами стали дерегулирование финансовой системы, растущие концентрация, либерализация и глобализация. Среди взаимосвязанных и взаимопроникающих процессов стоит отметить секьюритизацию и формирование теневого банковского сектора, распространение производных финансовых инструментов, увеличение долговой нагрузки. Финансиализация приводит к искажению распределения ресурсов, росту финансовых рисков и снижению мировой финансовой стабильности, обострению социального неравенства. Целесообразно исследовать воздействие финансиализации на экономический рост, дифференциацию доходов, в том числе межстрановую, глобальную финансовую безопасность, а также безопасность Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Кузнецов, А. В. Императивы трансформации мировой валютнофинансовой системы в условиях многополярности / А.В. Кузнецов// Финансы: теория и практика. – 2022. – № 26 (2). – С. 190-203.
2. Понятие и перспективы финансового развития / К.В. Криничанский, Н.Е. Анненская // Вопросы экономики. – 2022. – № 10. – С. 20-36.
3. Жукова, Т. В. Современные тренды глобальных финансов в новом контуре финансовых рисков / Т.В. Жукова// Банковские услуги. – 2022. – № 10. – С. 9-18.
4. Звонова, Е. А. Финансиализация мировой экономики: новейшие тренды и проблемы регулирования / Е.А. Звонова// Российский экономический журнал. – 2020. – № 2. – С. 69-80.
5. Маццукато, М. Ценность всех вещей: создание и изъятие в мировой экономике / М. Маццукато. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 408 с.
6. Financialization and Economic Development: A Debate on the Social Efficiency of Modern Finance / S. Storm// Development and Change. – 2018. – № 49. – С. 302-329.

7. Financialisation and Macroeconomics; The Impact on Social Welfare in Advanced Economies / G. Scarano. – LONDON: Routledge, 2022. – 214 с.

8. Верич, Ю. Л. Финансиализация современной жизни // XXI век: финансы и глобализация : монография. – Донецк Издательство ФЛП Кириенко С.Г., 2019. – С. 223-238

9. Перская, В. В. Отрыв финансов от реального сектора – ценовой вызов экономикам развитых стран / В.В. Перская// Вестник Финансового университета. – 2016. – № 4 (94). – С. 9.

10. Стиглиц, Д. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему / Д. Стиглиц. – М. : Эксмо, 2015. – 512 с.

11. Financialization and Strategy. Narrative and Numbers / J. Froud, S. Johal, A. Leaver. – London: Routledge, 2006.

12. Панико, К. Распределение дохода и размер финансового сектора. Panico C., Pinto A. Income distribution and the size of the financial sector / К. Панико, А. Пинто // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: Экономика. Реферативный журнал. – 2017. – № 2. – С. 23-27.

УДК 336.221.26

DOI

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,

**д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой
финансовых услуг и банковского дела;**

МОРЯК Д.Р.,

**студент ОП «Бакалавриат»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,**

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье изучены основные тенденции и проблемы системы налогообложения России, предложен комплексный подход для ее совершенствования в целях увеличения доходов государства, снижения налогового бремени для бизнеса и населения, укрепления налоговой дисциплины и повышения доверия налогоплательщиков к системе налогообложения.